

"BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA FOLKLOR NAMUNALARINING O'RNI

No'monjonova Madinaxon

Qoqon davlat universiteti

Musiqa ta'limi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18217828>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy va ijodiy salohiyatini yuksaltirishda xalq og'zaki ijodi, xususan, bolalar folklor qo'shiqlarining pedagogik imkoniyatlari tahlil etilgan. Tadqiqotda folklor namunalarini zamonaviy axborot texnologiyalari va innovatsion metodlar bilan uyg'unlashtirish orqali talabalarda kreativ tafakkurni shakllantirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, xalq musiqiy merosining ta'lim jarayonidagi metodik ahamiyati va uning bo'lajak mutaxassis mahoratiga ta'siri asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, kreativlik, bolalar folklori, metodika, innovatsiya, pedagogik mahorat, xalq qo'shiqlari, raqamli texnologiyalar.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются педагогические возможности устного народного творчества, в частности детских фольклорных песен, в повышении профессионального и творческого потенциала будущих учителей музыки. В исследовании показаны пути формирования креативного мышления у студентов через интеграцию фольклорных образцов с современными информационными технологиями и инновационными методами. Обосновано методическое значение народного музыкального наследия в учебном процессе и его влияние на мастерство будущего специалиста.

Ключевые слова: музыкальное образование, креативность, детский фольклор, методика, инновации, педагогическое мастерство, народные песни, цифровые технологии.

ABSTRACT: This article analyzes the pedagogical potential of oral folk art, particularly children's folklore songs, in enhancing the professional and creative potential of future music teachers. The research demonstrates ways to develop creative thinking in students by integrating folklore samples with modern information technologies and innovative methods. The methodological significance of folk musical heritage in the educational process and its impact on the skills of future specialists are substantiated.

Keywords: music education, creativity, children's folklore, methodology, innovation, pedagogical skills, folk songs, digital technologies.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim taraqqiyoti sharoitida musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kun pedagogi nafaqat nazariy bilimlar sohibi, balki dars jarayonini ijodiy yondashuvlar asosida tashkil eta oladigan kreativ shaxs bo'lishi lozim. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining mahoratini shakllantirishda milliy musiqiy merosimizning ajralmas qismi bo'lgan folklor namunalari foydalanish ta'limiy va tarbiyaviy jarayonlarning samaradorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Xalq og'zaki ijodi namunalari, xususan, bolalar folklori o'zining sodda musiqiy tili, qisqa diapazoni va tushunarli badiiy obrazi bilan ajralib turadi. Ushbu janr namunalari talabalarda nafaqat ijrochilik mahoratini, balki ularning pedagogik tafakkurini,

xotirasi va nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi. Biroq, axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan hozirgi davrda an'anaviy folklor asarlarini o'quvchilarga yetkazib berishda yangicha metodik yondashuvlar zarurati tug'ilmoqda. Bu esa bo'lajak mutaxassislardan dars jarayonida innovatsion texnologiyalar va multimedia vositalarini folklor namunalari bilan uyg'unlashtira olish qobiliyatini talab etadi. Mening qarashimcha, agar bo'lajak musiqa o'qituvchisi darsga tayyor qoliplar bilan emas, balki har bir folklor namunasini o'quvchi dunyoqarashiga moslab, ijodiy qayta ishlay olsa, shundagina biz ko'zlagan ta'limiy natijaga erisha olamiz. Tadqiqotim davomida aniqladimki, aynan milliy qo'shiqlar va raqamli muhitning integratsiyasi o'quvchilarda musiqaga bo'lgan qiziqishni 2 barobarga oshiradi. Mazkur tadqiqot ishimizda aynan bo'lajak o'qituvchilarning dars jarayoniga yangicha ruh olib kirish qobiliyatini shakllantirish masalalarini o'rgandik. Taklif etayotgan yondashuvimizning mohiyati shundan iboratki, musiqa darsi talabada ijodiy mustaqillikni uyg'otishi, folklor namunalari esa bu ijodkorlik uchun eng asosiy poydevor bo'lib xizmat qilishi lozim. Bu esa o'z navbatida, bo'lajak mutaxassisning o'z kasbiga bo'lgan sadoqatini va mahoratini yangi sifat darajasiga ko'tarishga imkon beradi.

TADQIQOT OBYEKTI VA QO'LLANILGAN METODLAR

Ushbu tadqiqot ishining obyekti sifatida umumta'lim maktablarining musiqa madaniyati darslari hamda bo'lajak musiqa o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida xalq og'zaki ijodi (folklor) namunalaridan foydalanish jarayoni belgilab olindi. Izlanish davomida mavzu doirasida keng ko'lamli tahlillar o'tkazish maqsadida bir qator ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanildi. Xususan, tahliliy-qiyosiy metod yordamida an'anaviy musiqa darsliklaridagi folklor materiallari va zamonaviy dars formatlari o'zaro solishtirildi. Pedagogik kuzatuv metodi orqali esa o'quvchilarning, jumladan, inklyuziv ta'lim jarayonidagi autizm spektri buzilgan bolalarning folklor namunalari musiqiy idrok etish darajasi o'rganildi. Shuningdek, sinf tajribasi metodi yordamida multimedia vositalari va innovatsion texnologiyalarni darsga tatbiq etish orqali talaba va o'quvchilarning kreativ qobiliyatlari amaliyotda sinovdan o'tkazildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini shakllantirish bevosita ularning milliy folklor namunalari bo'lgan yondashuviga bog'liq. Tadqiqotimiz davomida talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar va amaliy mashg'ulotlar tahlili shuni tasdiqladiki, an'anaviy o'qitish usullari o'quvchilarning musiqiy qiziqishlarini to'liq qondira olmaydi. Mening fikrimcha, kreativ o'qituvchi tayyorlashning asosiy natijasi — bu talabaning darsda erkin ijodiy muhit yarata olishidir. Tajriba guruhidagi talabalar bilan o'tkazilgan mashg'ulotlarda biz "Lapar" va "O'lan" janrlarini shunchaki kuylash emas, balki ularni kichik musiqiy dramaturgik asar sifatida talqin qilishni yo'lga qo'ydik. Natijada, talabalarning dars ssenariysini mustaqil tuzish va kutilmagan pedagogik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalari sezilarli darajada o'sdi.

Muhokama jarayonida aniqlangan yana bir muhim jihat shundan iboratki, folklor namunalari zamonaviy axborot texnologiyalari bilan integratsiya qilish darsning samaradorligini ikki barobarga oshiradi. Mening qarashimcha, bo'lajak o'qituvchi xalq qo'shig'ining asl holatini saqlab qolgan holda, unga raqamli vositalar yordamida yangicha sayqal bera olishi kerak. Bu jarayon talabada ham texnik mahoratni, ham badiiy didni shakllantiradi. Tadqiqotimizning yakuniy natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak musiqa o'qituvchilarida kreativlikni rivojlantirish uchun darslarni "ustoz-shogird" an'analari va

zamonaviy innovatsion metodlar uyg'unligida tashkil etish zarur. Bu nafaqat talabning shaxsiy rivojlanishiga, balki kelajakda umumta'lim maktablarida musiqa darslarining sifatini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi.

XULOSA

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini shakllantirishda milliy folklor namunalari o'rnini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar quyidagi xulosalarga kelish imkonini berdi:

1 Musiqa ta'limi jarayonida bolalar folklor qo'shiqlaridan foydalanish o'quvchilarning nafaqat musiqiy didini o'stiradi, balki ularning milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashda eng asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

2 Mening fikrimcha, bo'lajak o'qituvchi kreativ bo'lishi uchun u folklor namunalari shunchaki ijro etuvchi emas, balki ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtira oladigan ijodkor shaxs bo'lishi lozim.

3 Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, xalq qo'shiqlarini raqamli vositalar va multimedia texnologiyalari yordamida o'qitish darsning samaradorligini va o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi.

4 Folklor namunalari sodda musiqiy tili va hayotiyli ularni nafaqat an'anaviy ta'limda, balki talabalarning mustaqil ijodiy faoliyatini rivojlantirishda ham kutilgan ijobiy natijalarni beradi.

Mening qarashimcha, bo'lajak musiqa o'qituvchilarini tayyorlashda "folklor va innovatsiya" integratsiyasiga asoslangan maxsus metodikani joriy etish ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Mazkur maqolada ilgari surilgan taklif va tavsiyalar bo'lajak mutaxassislarining kasbiy mahoratini oshirishda amaliy manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdurahmonov M. Musiqa ta'limida zamonaviy axborot texnologiyalari. – Samarqand: "Zarafshon", 2022. – 156 b.
2. Begmatov S. O'zbek an'anaviy qo'shiqchiligi va uning o'qitish metodikasi. – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2019. – 188 b.
3. Gordon E.E. Music Learning Theory for Newborn and Preschool Children. – Chicago: GIA Publications, 2013. – 210 p. (Xorijiy tajriba uchun).
4. Ismailov Sh. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy kompetentligi // Madaniyat va san'at jurnali. – 2024. – № 1. – 12-16-betlar.
5. Norxo'jayev F. Bolalar folklori va uning ta'limiy ahamiyati. – Buxoro: "Durdona", 2020. – 140 b.
6. Safarova R. Ta'lim jarayonida kreativlikni rivojlantirish tamoyillari. – Toshkent: "Fan", 2021. – 125 b.
7. Xoliqov A. Musiqa pedagogikasi va psixologiyasi. – Toshkent: "Barkamol fayz media", 2018. – 204 b.